

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ARTERIAL HYPERTENSION: THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM

ЕРМАКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА,

*Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера.*

ERMAKOVA OLESYA ALEKSEEVNA,

Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner.

В статье рассмотрено современное состояние проблемы артериальной гипертензии, представлены эпидемиологические данные о распространенности данного заболевания, смертности. Освещаются вопросы своевременной диагностики бессимптомного течения артериальной гипертензии. Рассматриваются методы стратификации риска, которые применяются на сегодняшний день: Фраммингемская шкала и Европейская модель SCORE. Подчеркивается значимость выявления и оценки факторов риска развития артериальной гипертензии, для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и риска смерти. Отмечено появление современных тонометров с функцией передачи данных на телефон.

The article examines the current state of the problem of arterial hypertension, presents epidemiological data on the prevalence of this disease and mortality. The issues of timely diagnosis of asymptomatic hypertension are highlighted. The methods of risk stratification that are used today are considered: the Framingham scale and the European SCORE model. The importance of identifying and assessing risk factors for the development of arterial hypertension, for assessing the risk of developing cardiovascular diseases and the risk of death is emphasized. The appearance of modern tonometers with the function of transferring data to the phone has been noted.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, стратификация риска, модель SCORE, Фраммингемская шкала.

Key words: arterial hypertension, blood pressure, risk stratification, SCORE model, Framingham scale.

На сегодняшний день заболеваемость артериальной гипертензией является актуальной проблемой современного мира. По разным данным распространенность артериальной гипертензии в России составляет около 40% среди взрослого населения и увеличивается ежегодно [6, с. 88]. У людей старше 65 лет распространенность артериальной гипертензии выше и составляет 50-65% [4, с. 86]. Таким образом, практически каждый второй страдает от артериальной гипертензии разной степени тяжести. Опасность данного заболевания заключается в высоком риске развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, ассоциированных клинических состояний, осложнений и высоком уровне смертности от инфарктов и инсультов. Около 30% случаев смерти приходится на долю артериальной гипертензии, поэтому артериальная гипертензия занимает лидирующее место среди причин смерти от хронических неспецифических заболеваний [4, с. 86]. Отмечается увеличение количества

больных артериальной гипертензией в молодом возрасте, а также в детском и подростковом [4, с. 87].

Под термином «артериальная гипертензия» подразумевается хроническое стойкое повышение артериального давления (АД) систолического свыше или равно 140 мм. рт. ст. и/или диастолического свыше или равно 90 мм. рт. ст. [8, с. 6]. Также различают систолическую артериальную гипертензию, для которой свойственно увеличение систолического АД выше 140 мм. рт. ст. диастолического менее 90 мм. рт. ст. [2, с. 67].

В 90-95% случаев развивается первичная (эссенциальная) гипертензия, которая представляет собой самостоятельное заболевание, характеризующееся стойким повышением АД [4, с. 87]. В большинстве случаев причина первичной гипертензии неизвестна. И лишь в 5-10% можно выявить вторичные формы артериальной гипертензии у пациента [1, с. 83]. К ним относятся симптоматические артериальные гипертензии: чаще всего в 3-4% почечные (нефрогенные), эндокринные в 0,1-0,3% случаев, а также артериальная гипертензия беременных, ятрогенные, стрессовые и т.д. [4, с. 87].

В последнее время отмечается увеличение числа случаев бессимптомного течения артериальной гипертензии, что является серьезной проблемой для ранней диагностики данного заболевания [8, с. 6]. Следовательно, необходимо измерять артериальное давление даже у пациентов не предъявляющих никаких жалоб. Активное выявление бессимптомного течения артериальной гипертензии у пациентов, позволяет своевременно диагностировать заболевание и начать лечение, что способствует уменьшению числа осложнений и смертности. Диагноз «артериальная гипертензия» ставится при неоднократном обнаружении увеличения артериального давления у пациента, как минимум двухкратном измерении во время двух посещений врача [8, с. 6].

Чем выше уровень АД, тем более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: ИБС, аритмий, инсультов, сердечной недостаточности, следовательно, высокий риск смертности.

В результате глобального исследования, в котором приняли участие 1 миллион человек было выявлено, что при увеличении систолического АД на каждые 20 мм. рт. ст., а диастолического на 10 мм. рт. ст., риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается в 2 раза, следовательно, при АД свыше 175 мм. рт. ст. и 105 мм. рт. ст., увеличивается в 8 раз [2, с. 69].

Для правильного выбора тактики лечения при артериальной гипертензии, для прогнозирования риска осложнений, а также для оценки риска смерти, проводят стратификацию риска.

На данный момент для стратификации риска используются различные модели: Фрамингемскую шкалу, модель SCORE, компьютерная программа PROCAM [5, с. 33-36]. Первой моделью была Фрамингемская шкала, позволяющая прогнозировать в ближайшие 10 лет риск сердечно-сосудистых осложнений и возможную смертность от них [5, с. 33]. Для этого оценивают наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, определяют состояние органов-мишеней, выявляют наличие почечных, цереброваскулярных и сердечно-сосудистых заболеваний [8, с. 8-9]. По данной шкале различают низкий (до 15%), средний (15-20%), высокий (20-30%), очень высокий риск (более 30%) [5, с. 33]. Шкала имеет более точный прогноз, в случае полного, тщательного обследования пациента, включающего инструментальные и лабораторные методы диагностики. Фрамингемская шкала является одной из самых используемых моделей для оценки стратификации риска.

Модель SCORE является европейской моделью, применяемой в большинстве европейских стран мира, в том числе и в России. Модель SCORE предназначена для оценки прогноза в ближайшие 10 лет смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом при артериальной гипертензии, таких как инфаркт миокарда, мозговой инсульт [5, с. 34]. Существуют два ва-

рианта таблиц SCORE: для стран с высоким уровнем риска сердечно-сосудистых заболеваний и для стран с низким уровнем данного риска [8, с. 9]. В России применяется шкала высокого риска. Для оценки суммарного риска в данном случае учитываются только наличие факторов риска. Факторы риска подразделяются на модифицированные и немодифицированные [5, с. 34]. К немодифицированным факторам риска относятся возраст и пол пациента. Возрастной диапазон шкалы ограничен от 40 до 65 лет. К модифицированным факторам риска относятся курение, уровень общего холестерина, величина систолического АД. На модифицированные факторы риска можно повлиять или даже полностью исключить, тем самым снижая риск смерти. Имеется прямая связь между величиной АД и атеросклерозом [2, с. 66]. Следовательно, если уменьшить уровень общего холестерина, то получится снизить уровень риска артериальной гипертензии. Недостатком данной шкалы является то, что, шкала не может быть применена для пациентов с наличием ассоциированных клинических состояний.

В настоящее время понятие «рабочего давления» не используется. На данный момент актуальным является достижение целевого уровня артериального давления при лечении артериальной гипертензии [8, с. 7]. К сожалению, уровень целевого АД удается достигнуть лишь у 17,5% женщин и 5,7% мужчин [6, с. 88]. Это связано с наличием других сопутствующих заболеваний у пациента, большим количеством факторов риска, отсутствием дисциплины у большинства пациентов, касаясь схемы лечения и ежедневного измерения АД.

Ежедневный самоконтроль уровня артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией является неотъемлемой частью. Данные об уровне артериального давления следует записывать в дневник самоконтроля. На сегодняшний день развитие технологий привело к созданию современных тонометров, которые позволяют передавать данные артериального давления на телефон, через мобильное приложение анализировать их, и с легкостью вести дневник самоконтроля, который можно показать на приеме врачу [8, с. 8].

Гипертонический криз – это патологическое состояние, связанное с резким увеличением АД, что приводит к резкому ухудшению состояния пациента [2, с. 67]. В 20% случаев гипертонический криз является причиной вызова скорой медицинской помощи [2, с. 67].

В настоящее время уже доказано, что на развитие артериальной гипертензии влияет наличие наследственной предрасположенности. Известно, что у 30 - 50% пациентов имеется отягощенная наследственность по данному заболеванию [7, с. 6].

Основной целью профилактики является снижение общего риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, за счет влияния на модифицированные факторы риска [3, с. 154]. В первую очередь важно изменить образ жизни. Рекомендованы занятия физической культурой (оптимально 40-60 минут 2 раза в неделю), увеличение физической активности в течение дня, нормализация показателей массы тела, борьба с ожирением.

Рекомендуется отказаться от курения, т.к. курение увеличивает риск смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом по шкале SCORE. Также необходимо ограничить потребление алкоголя, а лучше полностью исключить.

Немаловажным является соблюдение рационального питания, уменьшение потребления поваренной соли до 5 г. в сутки, т.к. в ней содержится много натрия [3, с. 154].

В одном из исследований было показано, что соблюдение данных рекомендаций благоприятно влияет на величину АД, постепенно снижая его. Было доказано, что уменьшение потребления соли приводит к снижению систолического АД на 5,8 мм. рт. ст., занятия физической культурой – на 10,3 мм. рт. ст., соблюдение принципов рационального питания – на 11,3 мм. рт. ст., ограничение алкоголя – на 4,6 мм. рт. ст. [8, с. 11].

На вышеуказанные факторы риска можно и нужно влиять с целью профилактики, а также для увеличения эффективности лечения, достижения целевого уровня АД, улучшения качества жизни, снижения риска осложнений и смертности от артериальной гипертензии.

Таким образом, огромная распространенность артериальной гипертензии в стране и мире требует улучшения мер ранней диагностики, особенно при бессимптомном течении заболевания, своевременного и правильного выбора тактики лечения, контроль эффективности антигипертензивной терапии с целью достижения целевого уровня АД. Особое значение следует уделять проведению стратификации рисков. Важную роль играют проведение профилактических мероприятий. Вышеуказанные мероприятия необходимы для снижения уровня заболеваемости, уменьшения риска развития осложнений, а главное снижения уровня смертности от артериальной гипертензии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметзянова Э.Х. Вопросы дифференциальной диагностики артериальных гипертензий в структуре классификаций и терминологий // Российский кардиологический журнал. 2006. Т. 58. № 2. С. 83-87.
2. Бокарев И.Н. Артериальная гипертензия: современный взгляд на проблему // Клиническая медицина. 2015. Т. 93. № 8. С. 65-70.
3. Елисеев А.Г., Шилов В.Н., Гитун [и др.] // Большая медицинская энциклопедия. М.: Эксмо, 2011. 864 с.
4. Климов А.В., Денисов Е.Н. Артериальная гипертензия и ее распространенность среди населения // Молодой ученый. 2018. Т. 236. № 50. С. 86-90.
5. Клиника, диагностика, принципы лечения и профилактика артериальной гипертензии / Под ред. профессора И.Г. Меньшиковой. Благовещенск. 2015. 164 с.
6. Косова В.Ю., Медведев И.Н. Современный взгляд на эпидемиологию, патогенез и классификацию артериальной гипертензии // Вестник науки и образования. 2019. Т. 63. № 9. С. 87-90.
7. Основные факторы патогенеза артериальной гипертензии у больных с наследственной отягощенностью / В.А. Люсов, Е.М. Евсиков, Э.И. Николаева [и др.] // Российский кардиологический журнал. 2007. Т. 63. № 1. С. 6-15.
8. Фролова Е.В. Артериальная гипертензия // Российский семейный врач. 2016. Т. 20. № 2. С. 6-18.

© Ермакова О.А., 2024.